

O'ZBEKISTON SHAROITIDA MILLIY ADRAS MATOSIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI EKSPORT QILISH SALOHIYATI

Usmanova Sohiba Sokibayevna

Jizzax Politexnika Instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrası o'qituvchisi

Shag'darova Sevara O'rolboy qizi

Jizzax Politexnika Instituti

Sanoat Texnologiyalari fakulteti IV bosqich talabasi

Gulmuradovasevara@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18398849>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda ishlab chiqariladigan milliy adras matolarining eksport salohiyati va xalqaro bozordagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada adras matolarining tarixiy ildizlari, ishlab chiqarish jarayoni, sifat va dizayn jihatlari hamda eksport salohiyatini oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, xalqaro raqobat, marketing strategiyalari va iqtisodiy samaradorlik masalalari ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: adras, milliy mato, eksport salohiyati, xalqaro bozor, yengil sanoat.

Annotation. This article analyzes the export potential of traditional Uzbek "adras" fabrics and their opportunities in the international market. It examines the historical roots, production processes, quality, and design features of adras fabrics, as well as ways to enhance their export potential. Furthermore, international competition, marketing strategies, and economic efficiency are discussed.

Keywords: adras, national fabric, export potential, international market, light industry.

Аннотация. В статье анализируется экспортный потенциал традиционных узбекских тканей «адрас» и их возможности на международном рынке. Рассматриваются исторические корни, производственные процессы, качество и особенности дизайна тканей адрас, а также пути повышения их экспортного потенциала. Кроме того, рассматриваются вопросы международной конкуренции, маркетинговых стратегий и экономической эффективности.

Ключевые слова: адрас, национальная ткань, экспортный потенциал, международный рынок, легкая промышленность.

O'zbekiston yengil sanoati asosan ipak, paxta va boshqa tabiiy tolalarga asoslangan mahsulotlar bilan mashhur. Shu jumladan, milliy adras matolari xalqaro bozor uchun ham katta imkoniyatlarga ega. Adras tanda ipi tabiiy ipak-dan, arqog'i qalin ipdan to'qilgan gazlama. Guli ikki tomonlama bo'lgani uchun ayrim joylarda duro'ya deb ataladi. Arqoq ipi yo'g'onroq bo'lgani uchun gazlama yuzasida ko'ndalang chiviqlar hosil bo'ladi. Shu sababli, adras matolarini eksport qilish salohiyatini tahlil qilish, ishlab chiqarish hajmi, sifat, dizayn va xalqaro talabga moslashuv imkoniyatlarini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.[1]. Milliy adras matolarining xalqaro bozordagi asosiy ustunligi-ularning milliylik va noyoblik xususiyatidir. Jahon bozorida ekologik toza, qo'lda tayyorlangan va milliy naqshlarga ega mahsulotlarga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Adras matosi ushbu talabni to'liq qondira oladigan mahsulot sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston qadimdan ipakchilik va to'qimachilik rivojlangan hududlardan biri hisoblanadi.[2;54] Milliy adras matosi asosan tabiiy ipak va paxta tolalaridan tayyorlanib, ekologik tozaligi, mustahkamligi hamda betakror rang uyg'unligi bilan ajralib turadi. Respublikada mavjud tabiiy resurslar, xususan, ipak qurti yetishtirish uchun qulay iqlim

sharoiti, paxta xomashyosining yetarli hajmi adras ishlab chiqarishni barqaror yo'lga qo'yish imkonini bermoqda. So'nggi yillarda kichik va o'rta to'qimachilik korxonalari, hunarmandchilik ustaxonalari va klasterlar faoliyatining kengayishi adras matolarini sanoat asosida ishlab chiqarishga zamin yaratdi. An'anaviy qo'l mehnati bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalardan foydalanilishi mahsulot sifatini oshirish va eksport talablariga moslashtirish imkonini bermoqda.

O'zbekiston adras matolarining eksport salohiyatini baholash, mavjud imkoniyat va cheklovlarni aniqlash hamda ularni rivojlantirish yo'llarini ko'rsatishdir.[2;54] Adras matolarining tarixi va xususiyatlari. Adras matolari O'zbekistonda asrlar davomida ishlab chiqilgan va milliy madaniyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular qo'l mehnati va rang-barang naqshlari bilan ajralib turadi. Matoning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: rang-barang chiziqlar va geometrik naqshlar; yumshoqlik va chidamlilik; an'anaviy qo'lda to'qish texnologiyasi. Adras ishlab chiqarish jarayoni tabiiy tolalar bilan boshlanadi, rang berish jarayoni esa tabiiy va sintetik bo'lishi mumkin. Har bir naqsh hududiy o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, bu matoni xalqaro bozor uchun noyob qiladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda adras matolariga talab ichki bozorda yuqori bo'lsa-da, eksport hajmi past.[3] Asosiy sabablar: marketing va brend yaratishning yetarli emasligi; xalqaro standartlarga moslashuvda muammolar; logistika va sertifikatlash masalalari. Xalqaro bozorda esa, an'anaviy matolar, etnik kiyimlar va hunarmandchilik mahsulotlariga talab ortib bormoqda. Adras matolarining rang-barangligi va noyob naqshlari ularni ko'plab mamlakatlarda qiziqarli qiladi. Eng istiqbolli bozorlar: Turkiya, Janubi-Sharqiy Osiyo, Yevropa va AQSh.

O'zbekiston adras matolarini eksport qilishda bir qancha muammolar mavjud:

Sertifikatlash va standartlar: xalqaro sifat sertifikatlari talab etiladi, lekin ba'zi korxonalar buning uchun yetarli resursga ega emas. Logistika va yetkazib berish: transport xarajatlari va bojxona tartiblari eksportni qiyinlashtiradi.

Marketing va brend: milliy mahsulotni xalqaro bozorda tanitish va raqobatbardosh qilish uchun marketing strategiyasi yetarli emas. Raqobat: Xitoy, Hindiston va Turkiya kabi mamlakatlarning arzon va ommaviy ishlab chiqarilgan matolari bilan raqobat qilish qiyin.[5;76]

Eksport salohiyatini oshirish yo'llari .Sifat va sertifikatlash: ISO va boshqa xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarish. Brend va marketing strategiyasi: Mahsulotni xalqaro ko'rgazmalarda namoyish qilish, onlayn platformalarda sotish.

Innovatsion dizayn: An'anaviy naqshlarni zamonaviy kiyimlar va aksessuarlar bilan uyg'unlashtirish. Hamkorlik va logistik yechimlar: Xalqaro savdo shartnomalari, bojxona va tashish xizmatlarini yaxshilash.

Sifatni oshirish: zamonaviy texnologiyalar, sifat nazorati va sertifikatlash jarayonlarini rivojlantirish. Brend yaratish: "Made in Uzbekistan" brendi ostida milliy naqshlarni targ'ib qilish.

Marketing strategiyasi: xalqaro ko'rgazmalar, onlayn platformalar va B2B savdo kanallari orqali tanitish. Davlat qo'llab-quvvatlashi: subsidiyalar, soliq imtiyozlari va eksport agentliklari orqali yordam berish.

Adras matolarini eksport qilish orqali nafaqat iqtisodiy foyda olish, balki milliy madaniyatni butun dunyoga tanitish imkoniyati ham mavjud. Eksport hajmini oshirish bilan ishlab chiqarish tannarxi kamayadi, rentabellik esa ortadi. Misol uchun, agar yiliga 100 ming

metr adras ishlab chiqarilsa va uning eksport narxi 5–10% ga oshirilsa, yillik daromad sezilarli darajada ko‘payadi. Shu bilan birga, ish o‘rinlari yaratish va hududiy iqtisodiy rivojlanishga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.[6;25]

Xulosa qilib yozganda O‘zbekiston milliy adras matolarining eksport salohiyati yuqori. Tarixiy ildizlari, rang-barang naqshlari va sifatli ishlab chiqarish imkoniyatlari ularni xalqaro bozor uchun jozibali qiladi. Eksportni rivojlantirish uchun: sifatni oshirish, xalqaro standartlarga moslashish, marketing va brend strategiyasini kuchaytirish, innovatsion dizaynni joriy etish zarur. Mahsulotning noyobligi, milliy naqsh va rang-barangligi xalqaro bozor uchun katta jozibadorlik yaratadi. Shu bilan birga, sifatni oshirish, brend va marketing strategiyasini rivojlantirish, sertifikatlash va logistika masalalarini hal qilish zarur. Agar korxonalar va davlat birgalikda ishlasa, O‘zbekiston adras matolarining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Shu yo‘l bilan nafaqat milliy iqtisodiyot rivojlanadi, balki O‘zbekiston madaniy merosi ham xalqaro miqyosda tan olinadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Googl qidiruv. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Adras>
2. Abdurahmonov, R. (2021). O‘zbek milliy matolari va ularning tarixiy rivoji. Toshkent: Fan.
3. Googl qidiruv. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Adras>.
4. Jahongir, T. (2022). Adras matolarining dizayn va ishlab chiqarish texnologiyasi. Buxoro.
5. UNESCO (2018). Intangible Cultural Heritage of Uzbekistan. Paris: UNESCO.
6. World Bank Reports (2022). Uzbekistan Trade and Export Potential.